

Кобилецький М.М.

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права
Львівського національного університету імені Івана Франка
ORCID ID: 0000-0003-0365-8513

Калмикова О. В.

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового
права Національного університету біоресурсів і природокористування України
<https://orcid.org/0000-0003-2041-8925>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті розкрито особливості військових адміністрацій як адміністративних органів у системі публічної влади України в умовах воєнного стану. Доведено, що військові адміністрації повністю відповідають ознакам адміністративного органу, визначеним Законом України «Про адміністративну процедуру», оскільки є органами виконавчої влади, наділеними повноваженнями здійснювати функції публічної адміністрації, приймати адміністративні акти та забезпечувати контроль за їх виконанням. Посадові особи військових адміністрацій уповноважені приймати управлінські рішення, організовувати адміністративні процедури та координувати взаємодію з іншими суб'єктами публічного і приватного права.

Військові адміністрації мають особливий правовий статус, що регулюється Законом України «Про правовий режим воєнного стану», та створюються як тимчасові державні органи з метою оперативного реагування на виклики війни. Їх основною місією є забезпечення національної безпеки, громадського порядку, захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також реалізація заходів оборонного характеру та забезпечення безперервного функціонування критичної інфраструктури. Порядок утворення військових адміністрацій визначається указами Президента України і передбачає можливість їх створення на обласному, районному та місцевому рівнях у разі неможливості виконання повноважень органами місцевого самоврядування.

Обґрунтовано, що коло повноважень військових адміністрацій охоплює виконання законів і державної політики, управління житлово-комунальним господарством, організацію евакуації населення, розподіл гуманітарної допомоги, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, а також участь у будівництві та зміцненні оборонних і фортифікаційних споруд. Зроблено висновок, що військові адміністрації відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави, стабільності управління територіями та захисті інтересів громадян у період дії воєнного стану.

Ключові слова: військові адміністрації, публічне адміністрування, воєнний стан, органи місцевого самоврядування, адміністративно-правовий статус, повноваження, військово-цивільні відносини, національна безпека.

Abstract. The article reveals the specific features of military administrations as administrative bodies within the system of public authority of Ukraine under martial law. It is substantiated that military administrations fully meet the characteristics of an administrative body as defined by the Law of Ukraine “On Administrative Procedure”, since they are executive authorities empowered to perform public administration functions, issue administrative acts, and exercise control over their implementation. Officials of military administrations are authorized to adopt managerial decisions, organize administrative procedures, and coordinate interaction with other public and private entities.

Military administrations have a special legal status regulated by the Law of Ukraine “On the Legal Regime of Martial Law” and are established as temporary state bodies aimed at promptly responding to the challenges of war. Their primary mission is to ensure national security and public order, protect constitutional rights and freedoms of individuals and citizens, implement defense-related measures, and ensure the uninterrupted functioning of critical infrastructure. The procedure for establishing military administrations is determined by decrees of the President of Ukraine and allows for their creation at the regional, district, and local levels when local self-government bodies are unable to perform their functions.

It is argued that the scope of powers of military administrations covers the implementation of laws and state policy, management of housing and communal services, organization of population evacuation, distribution of humanitarian aid, provision of support to internally displaced persons, as well as participation in the construction and strengthening of defensive and fortification structures. The article concludes that military administrations play a key role in ensuring the defense capability of the state, maintaining administrative stability of territories, and protecting the interests of citizens during the period of martial law.

Keywords: military administrations, public administration, martial law, local self-government bodies, administrative and legal status, powers, civil-military relations, national security.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах повномасштабної агресії РФ та введення воєнного стану в Україні виникла необхідність створення спеціальних органів виконавчої влади, здатних оперативно реагувати на загрози національній безпеці та забезпечувати життєдіяльність населення. Такою інституцією стали військові адміністрації, які виконують функції як органів державної влади, так і надзвичайних органів управління. Проте їх адміністративно-правовий статус та межі повноважень у контексті воєнного стану досі залишаються предметом наукових дискусій. Питання, що потребує вирішення, полягає у визначенні специфіки правового режиму військових адміністрацій, їхніх повноважень, а також взаємодії з органами місцевого самоврядування та громадянами в умовах кризової ситуації.

Наукове вивчення адміністративно-правового статусу військових адміністрацій є надзвичайно актуальним у сучасних умовах. Створення таких органів стало необхідним для забезпечення ефективного виконання адміністративно-правових функцій у регіонах, де існує загроза життю громадян та національній безпеці.

Військові адміністрації мають ознаки адміністративного органу, визначені Законом України «Про адміністративну процедуру»: здійснюють публічні функції, приймають адміністративні акти, забезпечують виконання законодавства та надання адміністративних послуг. Водночас у умовах воєнного стану їхні повноваження набувають особливої імперативності, що робить виконання їхніх рішень обов’язковим для всіх суб’єктів на підконтрольних територіях.

Актуальність дослідження обумовлена ключовою роллю військових адміністрацій у підтриманні правопорядку, громадської безпеки та обороноздатності держави. Вони функціонують як надзвичайні органи управління на рівні регіонів, громад та населених пунктів, де органи місцевого

самоврядування не здатні виконувати свої повноваження через введення воєнного стану. Дослідження адміністративно-правового статусу військових адміністрацій дозволяє глибше зрозуміти взаємодію державної влади та громадян у кризових умовах, а також забезпечує правові механізми захисту прав і свобод людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика правового статусу військових адміністрацій розглядалася в працях Ю. Буракова, В. Дулгера, В. Дуглера, О. Забожчук, М. Загороднього, В. Зінкевича, В. Іваненка, В. Кабачкея, В. Капустяна, Ю. Кириченка, Л. Коваленка, В. Куперіна, С. Мельника, О. Мельника, А. Пухтецької, Н. Пушкарьової, А. Сердюка, В. Сафіра, С. Ситникова, С. Стеценка, О. Роя, В. Швеця, О. Зозулі, А. М. Захарченка, Я. Яковчука та інших. Водночас питання адміністративно-правового статусу військових адміністрацій в умовах воєнного стану досі потребує комплексного наукового аналізу.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розкриття особливостей військових адміністрацій як адміністративних органів, визначення їх правового статусу та механізмів реалізації повноважень у період воєнного стану на основі теорії права, доктринальних положень та чинного законодавства України.

Результати

Аналіз адміністративно-правового статусу (з лат. *status* – становище, положення) військових адміністрацій в Україні слід розпочати з наголосу на тому, що правовий статус будь-якого суб'єкта державного управління є багатовимірним і поліаспектним. Адміністративно-правовий статус як самостійна категорія є похідним від поняття «правовий статус». «Правовий статус» відображає правове положення суб'єкта (юридичної особи), які, залежно від порядку створення, поділяються на юридичних осіб приватного та публічного права. Останні, як зазначає О. Коротун, створюються безпосередньо законом або адміністративним актом як носії публічних завдань; їхня організація регулюється приписами законів, виходячи з публічних інтересів, і вони виконують відповідні публічні функції [1, с. 115].

У доктрині адміністративного права адміністративно-правовий статус поділяється на загальний та спеціальний. Загальний адміністративно-правовий статус притаманний усім суб'єктам державного управління, тоді як спеціальний адміністративно-правовий статус передбачає наділення спеціальними правами та обов'язками у певній сфері публічного управління або для виконання конкретного виду завдань [2, с. 196]. Спеціальний адміністративно-правовий статус виникає на підставі законодавства як наслідок державної волі, створюється розпорядчим шляхом уповноваженими інституціями влади за наявності відповідних підстав і у порядку, визначеному законом.

Структурно основними елементами адміністративно-правового статусу є мета (предмет відання) функціонування органу влади та компетенція (права і повноваження). Зміст адміністративно-правового статусу відображає функціональну роль і місце суб'єкта публічної адміністрації в системі суспільних управлінських відносин. Як зауважує О. Безпалова, «адміністративно-правовий статус» може конкретизуватися залежно від спеціалізації суб'єктів адміністративно-правових відносин [3, с. 32]. Науковий аналіз цих елементів дозволяє повноцінно охарактеризувати адміністративно-правовий статус.

Згідно з положеннями Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ключові елементи правового статусу військових адміністрацій можна визначити через кілька основних аспектів. Військові адміністрації входять до складу виконавчої влади України та наділені відповідними повноваженнями для реалізації заходів правового режиму воєнного стану, а також забезпечення безпеки й правопорядку на територіях, де введено воєнний стан. Вони виступають як тимчасові державні органи, що створюються виключно під час воєнного стану для забезпечення виконання законів і заходів, спрямованих на захист національної безпеки та обороноздатності держави. У разі, коли органи місцевого самоврядування не можуть виконувати свої конституційні

обов'язки, військові адміністрації беруть на себе їхні функції, що гарантує безперервність управління в умовах воєнного стану. Основна мета діяльності військових адміністрацій полягає в оперативному реагуванні на виклики воєнного часу, захисті прав і свобод людини і громадянина, а також забезпеченні критичної інфраструктури та обороноздатності держави. Там, де органи місцевого самоврядування залишаються дієздатними, військові адміністрації працюють паралельно з ними, забезпечуючи виконання заходів воєнного стану та підтримання правопорядку. Військові адміністрації відповідають за реалізацію та дотримання законів України на територіях під своєю юрисдикцією під час дії воєнного стану і мають право видавати накази та директиви, які є обов'язковими для виконання громадянами та органами на підконтрольних територіях [4].

Відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру», адміністративний орган визначається як орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, наділений повноваженнями для здійснення функцій публічної адміністрації. Це означає, що адміністративний орган має право ухвалювати рішення, забезпечувати виконання законів і державної політики, а також надавати адміністративні послуги. Під адміністративним органом також розуміються посадові особи, які діють від імені цього органу та наділені повноваженнями приймати адміністративні акти. Посадова особа є представником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування і має право ухвалювати рішення відповідно до закону або адміністративного акту. Публічна адміністрація включає діяльність, спрямовану на реалізацію державної політики, виконання функцій управління, надання адміністративних послуг та здійснення контролю. Адміністративні органи виконують ці завдання для забезпечення порядку та захисту прав громадян. Термін «адміністративний орган» охоплює не лише державні структури, а й інші установи, наділені повноваженнями для виконання адміністративних завдань, що розширює сферу його застосування та впливу на суспільне життя [5].

Адміністративний орган наділений повноваженнями для здійснення публічного адміністрування, зокрема ухвалення адміністративних актів та розгляду адміністративних справ. Основою його правового статусу є права та обов'язки, що включають можливість отримувати документи від інших органів, визначати виконавців адміністративних процедур, ініціювати експертизи та використовувати технічні засоби для фіксації процедурних дій. Згідно з рекомендаціями Ради Європи, адміністративний орган під час реалізації дискреційних повноважень повинен дотримуватися принципів неупередженості, рівності перед законом та прийняття рішень протягом розумного строку. Принцип пропорційності є важливою складовою, що зобов'язує адміністративні органи враховувати співвідношення між цілями та засобами їх досягнення, забезпечуючи баланс між публічними інтересами та інтересами приватних осіб [6, с. 92].

Слід підкреслити, що військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації відрізняються за своєю правовою основою, метою створення, сферою дії, тимчасовістю, порядком утворення та функціонування. Військові адміністрації регулюються Законом України «Про правовий режим воєнного стану» і утворюються виключно під час введення воєнного стану на території України або її окремих частинах. Військово-цивільні адміністрації діють відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» та створюються в умовах збройного конфлікту, як це мало місце в Донецькій та Луганській областях під час антитерористичної операції. Мета створення військових адміністрацій полягає в забезпеченні дії Конституції та законів України, реалізації заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, а також охороні прав і свобод людини і громадянина на відповідній території. Військово-цивільні адміністрації виконують функції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у випадках, коли ці органи не можуть здійснювати свої повноваження через збройний конфлікт чи інші надзвичайні обставини. Сфера дії військових адміністрацій охоплює всю територію України або окремі її частини, де введено воєнний стан. Водночас військово-цивільні адміністрації діють переважно в зонах, що перебувають під збройною агресією або де ведуться бойові дії, як це було в Донецькій та Луганській областях. Тимчасовість функціонування військових адміністрацій

обмежена періодом дії воєнного стану та 30 днями після його припинення, тоді як військово-цивільні адміністрації діють до відновлення роботи місцевих рад після проведення місцевих виборів. Військові адміністрації утворюються указом Президента України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Військово-цивільні адміністрації також створюються указом Президента України, проте їх діяльність підпорядковується керівництву Антитерористичного центру при СБУ або Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України. Функціонування військових адміністрацій може здійснюватися паралельно з дієздатними органами місцевого самоврядування, якщо ті не порушують своїх повноважень. Військово-цивільні адміністрації, навпаки, повністю заміщують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, припиняючи їхні повноваження на період свого функціонування [7;8].

Припинення недієздатних повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Військове командування разом із військовими адміністраціями бере на себе відповідальність за забезпечення безпеки на місцях у період ведення бойових дій, окупації або блокади. З 24 лютого 2022 року, після введення воєнного стану, всі районні та обласні ради припинили свої повноваження, а голови обласних і районних державних адміністрацій отримали статус керівників військових адміністрацій. Утворення військових адміністрацій на рівні громад не є обов'язковим, але можливе за рішенням Президента України. У разі створення військової адміністрації всі повноваження органів місцевого самоврядування також припиняються, а влада на місцях передається військовій адміністрації. Відновлення діяльності місцевого самоврядування можливе лише після завершення воєнного стану та проведення нових виборів [9].

Військові адміністрації застосовують низку спеціальних інструментів публічного адміністрування, які забезпечують ефективне управління в умовах воєнного стану. Одним із основних є видання підзаконних нормативно-правових актів, що встановлюють обов'язкові для виконання підзаконні норми права. Ці акти деталізують положення законів щодо запровадження комендантської години, обмежень на певні дії чи пересування, а також інших заходів, необхідних для підтримання громадського порядку та забезпечення безпеки держави. Адміністративно-правове забезпечення включає правові приписи, дозволи, заборони та зобов'язання, спрямовані на реалізацію державних завдань у сфері оборони та безпеки. Це охоплює мобілізацію ресурсів, призов на військову службу та регулювання виробничих процесів, важливих для оборони країни. Організаційні інструменти, що реалізуються через видання адміністративних актів, передбачають ухвалення рішень центральними органами виконавчої влади або військовими адміністраціями для забезпечення належного функціонування сектору безпеки та оборони. Сюди входить створення нових підрозділів, введення спеціалізованих функцій та затвердження відповідних інструкцій, що сприяють оперативному реагуванню на загрози. Контроль і нагляд реалізуються через моніторинг виконання виданих розпоряджень, зокрема дотримання комендантської години та виконання мобілізаційних наказів. Адміністративно-правовий режим воєнного стану запроваджується комплексно і врегульовує питання практично всіх сфер суспільного життя під час відбиття повномасштабного російського вторгнення. Це включає моніторинг інформаційного поля, мобілізацію ресурсів та інші заходи, спрямовані на захист держави та населення. У діяльності військових адміністрацій широко застосовуються можливості електронного врядування з урахуванням специфіки воєнного стану та вимог щодо збереження державної таємниці [10].

Взаємодія військових адміністрацій з іншими органами державної влади та правоохоронними структурами, діяльність яких координується військовим командуванням, проявляється у забезпеченні публічного порядку та безпеки. Згідно зі статтею 19 Конституції України, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб має здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Водночас повноваження Президента України чітко визначені статтею 106

Основного закону і не передбачають компетенції щодо утворення військових адміністрацій [11, с. 64].

В умовах воєнного стану також відбувається посилення кримінальної відповідальності. Вчинення кримінальних правопорушень у цей період розглядається як кваліфікуюча ознака, що передбачає суворіше покарання порівняно з мирним часом. Наприклад, диверсія в умовах воєнного стану карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна, тоді як у мирний час – менш суворо. Вчинення злочину під час воєнного стану вважається обтяжуючою обставиною, що впливає на жорсткість покарання. Суд враховує такі обставини при винесенні вироку, забезпечуючи максимально можливе покарання. Зокрема, шахрайство, скоєне під час воєнного стану, передбачає застосування максимальної межі покарання, встановленої законом. У таких умовах злочини набувають підвищеного суспільного ризику, оскільки державі та населенню вже завдано значної шкоди, а використання цих умов для вчинення правопорушень створює додаткову небезпеку та дестабілізує ситуацію [12].

Наприклад, Вінницька обласна військова адміністрація створила умови для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які втратили житло через війну. Основні напрямки діяльності включають формування фондів житла для ВПО, створення соціального житла та вдосконалення механізмів пільгового кредитування й іпотеки. Адміністрація здійснює моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання ВПО і підтримує Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення. Через виділення земельних ділянок для будівництва житла та реконструкції об'єктів адміністрація забезпечує умови для проживання ВПО [13].

У умовах воєнного стану військова адміністрація є головним адміністративним органом на місцях, відповідальним за реалізацію ключових завдань оборони та забезпечення безпеки. Так, військові адміністрації Запорізької області активно керують будівництвом фортифікаційних споруд, зокрема взводно-опорних пунктів, укріплених траншей та протитанкових загороджень. Ці заходи спрямовані на зміцнення оборонних рубежів та підвищення ефективності військових операцій. Військова адміністрація також контролює використання державних коштів і матеріальних ресурсів, проводить тендери на закупівлю будівельних матеріалів і координує всі будівельні роботи з військовими структурами [14].

Висновки

Військові адміністрації мають особливий адміністративно-правовий статус у системі державної влади України, що визначається Законом України «Про правовий режим воєнного стану». Їхня основна функція полягає у забезпеченні безпеки, підтримці громадського порядку, охороні конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також у реалізації оборонних заходів під час дії воєнного стану. Вони утворюються як тимчасові державні органи для оперативного реагування на виклики війни та забезпечення безперервного функціонування критичної інфраструктури в умовах надзвичайних обставин.

Порядок утворення військових адміністрацій регламентується Указом Президента України, який видається за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Військові адміністрації можуть створюватися на рівні областей, районів та окремих населених пунктів у випадках, коли місцеві органи самоврядування не здатні виконувати свої обов'язки через воєнний конфлікт або інші надзвичайні обставини.

Основні повноваження військових адміністрацій охоплюють забезпечення виконання законів і державної політики, підтримку громадського порядку, реалізацію оборонних заходів, управління житлово-комунальним господарством і критичною інфраструктурою, а також видачу наказів і директив, обов'язкових для всіх на підконтрольних територіях. Вони організують евакуацію населення, розподіл гуманітарної допомоги та забезпечують умови для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Напрями діяльності військових адміністрацій включають захист національної безпеки, підтримку обороноздатності держави, забезпечення функціонування соціально-економічної інфраструктури та надання допомоги ВПО. Вони також беруть участь у будівництві та зміцненні фортифікаційних споруд, таких як бойові опорні пункти, траншеї та інші оборонні укріплення, що підвищує ефективність дій Збройних Сил України та інших сил оборони.

Адміністративна діяльність військових адміністрацій передбачає організацію життєдіяльності громад під час війни, захист прав і свобод громадян, координацію оборонних заходів та надання соціальної допомоги. Вони виконують ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави та захисті інтересів населення під час воєнного стану.

Таким чином, військові адміністрації повністю відповідають ознакам адміністративного органу відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру». Вони є органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати функції публічної адміністрації, видавати адміністративні акти та контролювати їх виконання. Посадові особи військових адміністрацій мають повноваження ухвалювати рішення, організовувати адміністративні процедури та координувати взаємодію з іншими публічними та приватними суб'єктами.

Список використаних джерел:

1. Коротун О. М. Адміністративно-правовий статус суб'єктів публічної адміністрації, що забезпечують охорону прав інтелектуальної власності. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. Випуск 4 (44). С. 114–118
2. Пушкарьова Н. Поняття та види спеціального адміністративно-правового статусу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 68. С. 195 – 199. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/253997/251257>
3. Безпалова О. І., Горбач Д. О. Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. Форум права. 2017. № 5. С. 31–38.
4. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
5. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 р. № 2073-IX. Відомості Верховної Ради України . 2023. № 15. ст. 50.
6. Криволапов С.С. Адміністративний орган як учасник адміністративної процедури. Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса, Україна. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України» (Одеса, 22 жовтня 2021 року). ОДУВС, 2021. С. 92-94. URL: <https://dspace.oduvs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/209fb739-5b8a-4bca-9764-7d8141c6bada/content#page=92>.
7. Чепель О. Військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації. Кафедра європейського права та порівняльного правознавства. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. URL: <https://law.chnu.edu.ua/viiskovi-administratsii-ta-viiskovotsyvilni-administratsii/>
8. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 3 лютого 2015 р. № 141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. ст. 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text>
9. Припинення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Право в умовах війни. 2022. URL: <https://law-in-war.org/prypynennya-povnovazhen-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-v-umovah-voyennogo-stanu/>.
10. Кузьменко Д. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.07. Дніпро, 2020. 185 с.

11. Брановицький В. Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення прийняття розпоряджень місцевими державними адміністраціями у контексті публічного адміністрування галузі природокористування. *Нове українське право*. 2024. № 2. С. 64-65. URL: <https://doi.org/10.51989/NUL.2024.2.8>.
12. Посилення відповідальності за окремі кримінальні правопорушення, вчинені під час воєнного стану. *ЮрФем*. 2022. URL: <https://jurfem.com.ua/posylennya-vidpovidalnosty-za-okremy-kryminalny-pravororushennya-pid-chas-voennoho-stanu/>
13. Створення умов та захист прав ВПО: як Вінниччина забезпечує дім тим, хто його втратив через війну. *Вінницька обласна військова адміністрація*. 2024. URL: <https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/60730-stvorennia-umov-ta-zakhyst-prav-vpo-iaak-vinnychchynazabezpechuie-dim-tym-khto-ioho-vtratyv-cherez-viinu>
14. Опорні пункти, «зуби дракона» та укріплені траншеї: на Запоріжжі активізували будівництво фортифікаційних споруд. *Відбудова. Запоріжжя*. 2024. URL: <https://vidbudova.zp.ua/oporni-punkty-zuby-drakona-ta-ukripleni-transheyi-na-zaporizhzhii-aktyvizuvaly-budivnytvofortyfikacijnyh-sporud/>